

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ

Базарбаева Альбина Мингалиевна

Узбекский государственный университет мировых языков PhD, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676307>

***Аннотация.** Одной из основных трудностей, с которой сталкивается когнитивная стилистика, заключается в сложности определения и измерения когнитивных процессов, лежащих в основе стилистических явлений. Обычно эти процессы неявны и представляют собой вызов для наблюдения и анализа. Дополнительной проблемой является сложность изучения стилистических явлений в различных языках и культурах.*

***Ключевые слова:** когнитивная стилистика, концепция, семантика, когнитивно-дискурсивный подход, интеграция.*

Растущий интерес к стилистике как научной области совпал с изменением научной парадигмы и признанием антропологической лингвистики в качестве доминирующей парадигмы в современном языкознании.

Проблемы когнитивной стилистики включают в себя следующие аспекты:

1. Формирование значения: Когнитивная стилистика изучает процессы формирования значения, связанные с когнитивными аспектами языка. Это может включать в себя анализ метафор, метонимии, метафорических концептов и других языковых средств, через которые происходит когнитивное конструирование значения.

2. Интерпретация текстов: Когнитивная стилистика сталкивается с проблемой интерпретации текстов с точки зрения когнитивных процессов, протекающих в мыслительных операциях читателя.

3. Воздействие на восприятие: Одной из проблем когнитивной стилистики является анализ воздействия лингвистических средств на когнитивные процессы восприятия текста, включая внимание, память, воображение и эмоциональные реакции.

4. Формирование когнитивных схем: Проблемой также является изучение того, как языковые единицы способствуют формированию и модификации когнитивных схем, ассоциаций и концептуальных моделей в уме читателя.

5. Психолингвистические аспекты: Когнитивная стилистика сталкивается с проблемой анализа языковых явлений с точки зрения их воздействия на психологические и когнитивные процессы человека при восприятии и создании текстов.

Значимость работ Р. Якобсона о функциях языка важна. Принцип экспланаторности, нацеленный на пояснение роли языка в коммуникации и в познании человека и окружающего мира, представляет собой еще одну характерную черту современной лингвистики [Deane 1992: 1],.

Проблемы интерпретации в современной лингвистике настолько важны, что термин “интерпретация” стал частью понятийного аппарата когнитивной лингвистики. В свою очередь, междисциплинарность предполагает взаимодействие нескольких дисциплин, где уровень взаимодействия может варьироваться от обмена идеями до интеграции концепций, методологии и методов исследования.

Таким образом, тесная связь между стилистикой и литературоведением привела к формированию отдельной области в стилистике, известной как стилистика художественной речи.

Столь тесная и естественная связь между стилистикой и когнитивной лингвистикой

приводит к формированию нового направления – когнитивной стилистики.

В ее исследовательском фокусе сосредоточены следующие вопросы: характеристика когнитивного стиля; концептуализация текстовой информации и стилистически выделенных единиц; имплицативные аспекты текстовой коммуникации; когнитивные основы стилистических приемов; классификация стилистических приемов с учетом определенных когнитивных принципов (структуры знаний, иконичности, лингвистической экономии, избыточности, концептуальной интеграции и т.д.); когнитивная метафора в художественных текстах; проблема концептуальной интеграции в стилистике; когнитивные принципы распределения информации в художественных текстах; методы когнитивного моделирования и концептуального анализа в стилистических исследованиях [Nida E.A. 2002: 1].

Антропоцентрическая парадигма объединяет различные научные направления, такие как социолингвистика, психолингвистика, коммуникативная лингвистика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика и лингвокультурология, в числе так называемых “макропарадигм”.

Каждая из указанных дисциплин, конечно, имеет свою уникальную сферу исследования и поставленные задачи, но их объединяют общие методологические принципы. Эти принципы, выделенные в современной лингвистике, включают в себя антропоцентризм, функционализм, экспланаторность и междисциплинарность.

Принцип антропоцентризма, концентрируясь на “человеческих факторах”, подчеркивает тесную взаимосвязь между языком и человеком. Этот принцип основывается на представлении, что язык формируется в процессе развития человека и его культуры, а человек, в свою очередь, выражает себя с использованием языка.

Принцип функциональности определяет суть стилистики как научной области, рассматривая язык как “систему средств выражения” [Mojsilovic A. 2012: 1].

Когнитивные процессы могут сильно зависеть от конкретного языка и культурных условий, что создает трудности при обобщении результатов исследований. Также возникают затруднения с толкованием полученных данных. Когнитивная стилистика, базирующаяся на анализе текстов, подвергается влиянию субъективных оценок и толкований со стороны исследователя. Одной из значительных трудностей является отсутствие общего подхода к определению когнитивной стилистики. Ученые могут использовать различные термины и концепции, что усложняет сопоставление результатов различных исследований.

Таким образом, в настоящее время существует разногласие среди лингвистов относительно определения текста и его связи с различными лингвистическими или речевыми явлениями. Некоторые исследователи анализируют грамматическую структуру текста, в то время как другие рассматривают его как речевое явление, сосредотачиваясь прежде всего на коммуникативных аспектах. Эти различия в подходах к понятию текста отражаются в работах известных лингвистов и методиках их исследования.

Известный профессор И.Р. Гальперин рассматривает текст как результат устной или письменной коммуникации, представленный в письменной форме. Текст, по его мнению, формируется из заголовка и определенного числа языковых единиц, которые он называет “сверхфразовыми единицами”.

Эти языковые единицы соединены различными лексическими, грамматическими и стилистическими связями. По Гальперину, текст характеризуется полнотой, целостностью и связностью.

REFERENCES

1. Mojsilovic A. A computational model for color naming and describing color composition of images. IEEE Trans. Image Pro Moroney N. Unconstrained web-based color naming experiment. SPIE/IS&T Electronic Imaging'03, 2003. – P. 36-46.
2. Nida E.A. Toward a Science of Translating. – Leiden, 1964. – 331pp.
3. Palmer, G.B. Toward a Theory of Cultural Linguistics. – Austin, USA: University of Texas Press, 1995. – 348 p.